

२१वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में चित्रित आदिवासी जन-जीवन (प्रातिनिधिक उपन्यासों के संदर्भ में)

प्रो. डॉ. नितीन धवडे¹; प्रा. संजय जाधव²

¹विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, मुधोजी महाविद्यालय, फलटण जिला: सातारा ४१५५२३ महाराष्ट्र, भारत

²सहायक प्राध्यापक, मुधोजी महाविद्यालय, फलटण जिला: सातारा ४१५५२३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ¹dr.nitindhavade@gmail.com; ²sanjayjadhav2873@gmail.com

Received: 08 January, 2024 | Accepted: 21 February, 2024 | Published: 22 February, 2024

बीज शब्द: हाशिए, पिछड़ा हुआ, वंचित, अविकसित, सामाजिक, बहिष्कृत, किनारा, उत्पीड़ित, उपेक्षित, आदिवासी, मूल निवासी, प्रजापति, आदिम, गिरिजन, आदि।

शोध-सारांश

आज 21वीं सदी का हिंदी साहित्य बहुआयामी तथा सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आदिवासी हमारे देश के मूल निवासी हैं। भारत में आदिवासियों को प्रायः 'जनजातीय' लोक के रूप में जाना जाता है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को 'अत्विका' और 'वनवासी' भी कहा गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें 'गिरिजन' कहकर पुकारा है। भारत में आदिवासियों को हिंदू धर्म के दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अधिसूचित जनजाति और अनुचित आदिम जनजाति। आज 21वीं सदी में भी उनके रीति-रिवाज और परंपरा हर हिंदू समाज में देखे जाते हैं। जल, जंगल, जमीन उनकी संपत्ति है। प्रकृति आदिवासियों की 'देवी' मानी जाती है। फिर भी आज आदिवासी आर्थिक स्तर से बहुत पीछे हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याओं से लड़-लड़कर वे थक गए हैं। हिंदी उपन्यासों में आदिवासियों के जीवन को चित्रित करने वाले साहित्यकारों में मैत्रेयी पुष्पा, संजीव, श्री तेजेंदर सिंह, भगवानदास मोरवाल, रणेंद्र, श्री प्रकाश मिश्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। कबूतरा, कंचन, मुंडा, असुर और मिजो आदि कई तथा महाराष्ट्र में भिल्ल, गोंड, कोरकू, वारली आदि जनजातियाँ हैं। यह सब जनजातियाँ भारत माँ की संतान हैं। प्रस्तुत उपन्यासों में भी हम इन्हीं बातों को देख सकते हैं। आज 21वीं सदी में भी इनमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। चाहे हम आदिवासी विमर्श

के मंच से इनके विकास का भले ही नारा लगाए। लेकिन वास्तव में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। आज भी यह समाज शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

हाशिए के समाज के बारे में कहा जाता है कि, किसी समाज या समूह को उनके भीतर एक महत्वहीन या शक्तिहीन स्थिति में उसे धकेलना याने हाशिए पर जाना है। हरिराम मणी के अनुसार 'किसी भी राष्ट्र या समाज के उन घटकों के मानव समुदाय के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया है, जो समाज अन्य समूह की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर कई कारणों से पीछे रह गया है।' आज हम आमतौर पर उन लोगों के समूह का उल्लेख करते हैं, जो भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं, और उन्हें समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, उनके अधिकारों, संसाधनों, और अवसरों तक पहुँचने में वे अक्षम होते हैं। हाशिए का समाज बनने के मुख्य कारण हैं- लिंग भेद, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति, जातियता या सामाजिक, आर्थिक स्थिति। हाशियाकरण एक समूह को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जो उन्हें मिलने वाले संसाधन जैसे की शिक्षा, आय और निवास उन्हें असमान रूप में वितरित किए जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल जीवन स्थिति और स्वास्थ्य की समस्याएँ उत्पन्न होती है।

वन आदिवासी समाज की धरोहर रही है। वनों की सुरक्षा से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को गति तथा संस्कृति को गरिमा मिलती है। वन सदैव आदिवासियों के पोषक रहे हैं। जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। वनों की सुरक्षा से ही आदिवासियों की परंपरागत मान्यताएँ, लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक नृत्य, उनकी बोली भाषा आदि की सुरक्षा हो सकती है। आदिवासी और वनों का प्राचीन काल से गहरा संबंध रहा है।

'आदिवासी' शब्द दो शब्दों अर्थात 'आदि' और 'वास' से मिलकर बना है। इसका अर्थ है - मूल निवासी अर्थात आदिवासी किसी क्षेत्र के मूल निवासी है। जो आदिकाल से किसी स्थान विशेष में रहते हैं। वर्तमान स्थिति में आदिवासी शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में रहने वाले, विशिष्ट भाषा बोलने वाले, विशिष्ट जीवन पद्धति और परंपराओं से सजे और सदियों से जंगलों, पहाड़ों में जीवन यापन करते हुए अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संभाल कर रखने वाले, अदनगे रहने के कारण या लंगोटी पहने शिकार के लिए जंगल-जंगल भटकने से भी उन्हें वनवासी कहा गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन की संज्ञा दी है। गिरिजन का अर्थ है पहाड़ पर रहने वाले लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उनके संदर्भ में मार्मिक वचन कहा हैं। वे लिखते हैं -

"गौंड भील क्षेत्री ये पूर्व स्वामी,

पीछे आए वही ईरानी,

शूर मील मधुआरे मारे गए शरों से, ये गए हकाले जंगलों गिरिवनों में।"?

आदिवासी समाज को महत्व देते हुए गांधी जी ने कहा था - "भारत गाँवों का देश है, इसकी सभ्यता गाँवों और जंगलों में विकसित हुई है। इस ग्रामीण सभ्यता से हमारे देश को एक ऐसी जीवन शक्ति मिली है, जिसकी बदौलत हम हजारों वर्षों से जीवित है। यह शक्ति उसी आत्मा की शक्ति है। इस शक्ति को गँवाकर भारत नहीं रह सकता है।"² आदिवासी सामूहिक जीवन जीता है। उनकी आस्था, मिथक, लोककथा, लोकगीत, तथा वीरगाथा का वाचिक साहित्य समृद्ध है। आदिवासी आधुनिक दुनिया की चमक-दमक से कोसों दूर जंगलों, पहाड़ों, खोह-कंदहारों तथा नदियों की तलहटियों में अपना जीवन-यापन करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, वह मानवता को लेकर चलता है। जैसे-जैसे

जनसंख्या बढ़ती गई वह उदर-निर्वाह हेतु समूह बनाकर अलग-अलग जगह में बसता गया। इसी समूह को जनजाति, वन्य-जाति अर्थात् आदिवासी माना गया है।

डॉ विवेक की राय के अनुसार, “पिछड़े, अंचलों, पहाड़ों वनों के निवासियों को आदम या आदिवासी माना जाता है।”^३ आदिवासी समाज प्रादेशिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और भारतीय जीवन तथा जन-जीवन से अलग है। कातकरी, कोरकू, तडवी, परधान, पावरा, ठाकुर, भिल, महादेव कोली, माडिया, वारली, जैसी जाती-प्रजातियों में आदिवासी समाज विभाजित है। आकाश टपका और धरती पर गिरा ऐसी उनकी श्रद्धा है। “ब्राह्मण का जन्म पाओगे तो लिख-लिखके मरोगे, लेकिन आदिवासी का जन्म पाओगे तो जंगल का राजा बनोगे।”^४ ऐसी उनकी निजी धारणा है। सामान्य भू-प्रदेश विशिष्ट प्रदेश में आदिवासी निवास करते हैं। वह दुर्गम प्रदेशों में रहते हैं। इनका निवास क्षेत्र जंगल से सटा होता है। विदर्भ के गडचिरोली जिले में सिरोंजा, अहेरी, भामरागढ़ परिक्षेत्र में माडिया, गोंड, आदिवासी रहते हैं। अमरावती जिले के मेलघाट में 'कोरकू' आदिवासी जनजाति रहती है।

आदिवासी समाज के लोग निरक्षर होते हैं। उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता है, इसी कारण उनकी भाषा की लिपि नहीं है। उनकी दैनिक जीवन की एक विशेष बोली होती है, उनकी बोली को स्वतंत्र भाषा का दर्जा नहीं है। 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में आदिवासी समाज और संस्कृति पर आधारित उपन्यासों में मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' की काफी चर्चा रही है। इस उपन्यास का प्रकाशन दो भागों में सन 2000 और 2001 में हुआ है। इस उपन्यास का कथ्यात्मक ताना-बाना कबूतर जाति के लोगों के जीवन व्यवहारों को केंद्रित करता है। लेखिका ने इस उपन्यास के कथ्य के लिए कबूतरा जाति के जीवन की गहराई से पड़ताल की है। इस उपन्यास में झाँसी, टीकमगढ़, ललितपुर आदि इलाकों में बसे कबूतरा लोगों को आधार बनाया गया है। उपन्यास का कथानक नारी चरित्र प्रधान होते हुए भी इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों, विसंगतियों, विद्वपताओं, व्यभिचार आदि का खुलकर चित्रण किया गया है। 'अल्मा कबूतरी' उपन्यास की कथावस्तु (नायिका) कदमबाई से शुरू होती है। उसका विवाह जंगलिया से होता है। कबूतरा लोग मंसाराम की ही जमीन में बसे हुए है। कबूतरा लोगों के बिच जाने पर मंसाराम की नज़र कदमबाई पर पड़ती है। वह दिलसे उसे चाहने लगता है। एक दिन मंसाराम षडयंत्र रचता है और कदमबाई के साथ संभोग करता है। इस समय थाने में जंगलिया मारा जाता है। कदमबाई गर्भधारणा करती है। मंसाराम से घृणा करती है मगर गर्भ से खिलवाड़ नहीं करती है। "जैसे - धरती माँ हरी भरी एक औरत थी, वह जिसका भी अंश साधना चाहती थी साध लिया। समय बताएगा कि, यह बच्चा न कज्जा है, न कबूतरा। आदमी है, बस आदमी है।"^५ माँ बनती है, उसको बेटा होता है, नाम रखा जाता है राणा।

राणा को रामसिंह के पास अगली शिक्षा के लिए भेजा जाता है। रामसिंह उसे पढ़ाता है। रामसिंह उपन्यास की नायिका अल्मा कबूतरी का पिता है। अल्मा कबूतरी मेधिया गाँव में रहती है। यह तीसरी पीढ़ी की नायिका है। जयराम पेशा करने वाली लड़की जो तथाकथित सभ्य समाज से जुड़ती है। अल्मा मजबूत दिल की युवती है, वह यथार्थ में जीती है, राणा से विवाह का सपना देखती है। मगर रामसिंह अल्मा को बदमाशों को बेच देता है। और डाकू संतोले की पत्नी अल्मा को श्रीराम शास्त्री से विवाह करने को विवश करती है। लेकिन सूरजभान सभा में शास्त्री की गोली मारकर हत्या करता है। अल्मा अपने पति के चिता को आग लगाती है, जो प्रकृति के खिलाफ माना जाता है। इस पर लेखक का कथन है – “अल्मा ने आहिस्ता – आहिस्ता अग्निमुख उठा लिया और अनवरत गूँजती मंत्र ध्वनि के बीच श्रीराम शास्त्री की चंदन

चिता को अग्नि समर्पित कर दी।^६ उसके मनोबल को ध्यान में रखते हुए, श्रीराम शास्त्री के निधन के कारण खाली हुई बबीना विधान सभा सीट के लिए सतारूढ़ पार्टी की ओर से शास्त्री की निकटतम सहयोगी और निष्ठावान गाइड अल्मा कबूतरी को उम्मेदवार घोषित किया गया। मैत्रेयी पुष्पा ने 'अल्मा कबूतरी' उपन्यास में तमाम स्त्री पात्रों को बलपूर्ण दिखाया है। उपन्यास की नायिका कुलीन न होकर एक आदिवासी कबूतर जनजाति की नारी चित्रित की गई है। यह उपन्यास उत्तर भारत के जन-जीवन और राजनीति का यथार्थ आईना है।

'जंगल जहाँ शुरू होता है' संजीव का चर्चित उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन् 2000 में हुआ। संजीव आदिवासी जीवन को सही अर्थों में न्याय देने वाले लेखक है। यह उपन्यास 'थारू' आदिवासियों की डाकू समस्या को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतीकात्मक उपन्यास के माध्यम से एक आँचल विशेष 'मिनी चंबल' में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक दुरावस्था, प्रशासन तंत्र की निर्ममता, जातियता, धार्मिक, सांस्कृतिक और वांशिक इतिहास विषयक मत तथा आदिवासियों के बदलते विचार व्यक्त किए हैं। प्रस्तुत उपन्यास में चंपारन की 'थारू' आदिवासी जनजाति की कहानी है। लोकतंत्र विकास उन्मुख व्यवस्था के नाम पर स्वच्छंदी आदिमों का होने वाला शोषण यहाँ चित्रित है। इसका आधार परिवेश, प्रकृति है। "मानव और प्रकृति का अंतः संबंध तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि के माध्यम से जटिल विधान का संधान करता है।"^७

उपन्यास का मुख्य पात्र 'काली' है। वह थोड़ा-सा पढा लिखा है। काली डाकू बनकर एक गिरोह का सरदार बनता है। उसे मजबूरी से डाकू बनना पड़ता है। रोजगार के लिए ठेकेदार सुलेमान खॉ के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता है। पर ठेकेदार मजदूरी देने से इनकार करता है। मगर काली देखता है कि, डाकू परशुराम बंदूक के धाक पर ठेकेदार से पंद्रह हजार रुपये वसूल करता है। काली सोचता है कि, ठेकेदार के पास मजदूरी देने के पैसे नहीं है। और डाकूओं को मुँह माँगे दाम दे सकता है। वह समझ जाता है कि, ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं। इस पर उनका कथन है "हक की कमाई माँगने पर ठेकेदार के पास पैसे नहीं है, और हराम की कमाई डकारने वाले दुराचारी लुटेरे परशुराम के लिए पंद्रह हजार! हजार! क्या वह इन हरामखोरों की बेगार करने और उनकी गाँड धोने के लिए पैदा हुआ है?"^८ इस शोषण के प्रसंग से काली डाकू बनता है। प्रस्तुत उपन्यास में संजीव जी ने आदिवासी समाज की अनेक समस्याएँ वास्तविकता से वर्णित की है। इसमें महत्वपूर्ण है, आदिवासी नारी की अस्मिता। नारी अपनी अस्मिता को जानती है। नारी पर बहुत जोर- जुलुम होते रहते हैं। मगर नारी को मालूम है उसे कब कहाँ उस पर होने वाले शोषण का विरोध करना है। वह अपने सुंदर देह से पुरुषों का प्रेम पाती है और अपने कार्य सिद्ध करती है।

तेजिंदर सिंह गगन द्वारा लिखित उपन्यास 'काला पादरी' का प्रकाशन सन 2002 में हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास धर्म परिवर्तन पर लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है। इसमें विस्तार से चर्च की गुलामी का चित्रण है। साथ ही 'उराँव' आदिवासियों का चित्रण है। इसमें मध्य प्रदेश के महेशपुर जैसे अनेक गाँवों में होने वाले आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की कथा है। यहाँ के आदिवासी अत्यंत दरिद्रता में अपना जीवन जी रहे हैं। इन लोगों को चॉकलेट, दूध, दवाइयाँ देने के साथ-साथ उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए, उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जाता है। इस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या 'भूख' का दर्दनाक चित्रण हुआ है। वास्तव में आदिवासी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण नहीं अपितु भूख के कारण होती है। उपन्यासकार लिखते हैं - "आदिवासी पिछले कई दिनों से जहरीली जंगली बूटियाँ खा रहे हैं और जिले के

भीतरी इलाकों में तो कुछ लोग अपनी भूख मिटाने के लिए बिल्लियों और बंदरों का शिकार कर उनका माँस तक खा लेते हैं।”^९

भगवानदास मोरवाल कृत उपन्यास 'रेत' का प्रकाशन सन् 2008 में हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास 'कंजर' आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 'रेत' प्रतीकात्मक उपन्यास है। रेत ऐसी पकड़ है, जो मुट्टी में ठहरती नहीं है। उपन्यास का मुख्य पात्र 'रुक्मिणी' है। जिसके संबंध में लेखक ने लिखा है "रुक्मिणी ऐसी रेत है जिसे जैसी चाहे हवा अपने साथ उड़ा ले जाए, जैसा चाहे पानी बाहर ले जाए, और तो और जिसके जी में आए अपनी मुट्टी में कैद कर ले जाए! क्या है? इसका अपना कुछ भी तो नहीं, भला रेत का भी कोई वजूद होता है।"^{१०} प्रस्तुत उपन्यास में अंग्रेजी सरकार द्वारा अपराधी मानी गई जनजाति 'कंजर' का चित्रण है। वह जंगलों में रहते हैं। चोरी करना, शिकार करना उनके प्रमुख व्यवसाय हैं। इस समाज की स्त्रियों का वेश्यावृत्ति का पेशा है। कथा का प्रारंभ आदिवासी बहुल गाँव 'गंजूकी' से होता है। उपन्यास की कथा इस गाँव में स्थित 'कमला सदन' को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस सदन में कमला बुआ का शासन एवं एकाधिकार चलता है। प्रस्तुत उपन्यास में रेत के माध्यम से 'रुक्मिणी' का जीवन चित्रित किया गया है। जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता है।

रणेंद्र कृत 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास का प्रकाशन सन् 2009 में हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में झारखंड में निवास करने वाले 'असुर' आदिवासियों का वर्णन किया गया है। लालचंद इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। उसके बैग बाबा नया अंबा टोली के प्रधान थे। इनका परिवार बड़ा था। लालचंद एक सुशील परिवार में जन्म लेते हुए भी वह आराम से नहीं रहता। आदिवासियों के बीच रहता है, उनकी समस्याओं का हाल सुलझाता है। इसी कारण उसे क्रांतिकारी नाम देकर जेल में बंद किया जाता है। जेल में पुलिस उसे बहुत मारपीट करते हैं। मार खाने के कारण वह अपनी मानसिकता खो देता है। और पुलिस आदिवासियों के खिलाफ लालचंद की हस्तलिपि लेकर सभी समाज को दिखा देते हैं। सभी समाज लालचंद की घृणा करने लगता है। 'असुर' आदिवासियों को 'ग्लोबल विलेज' के नाम पर विस्थापित किया जाता है। उनके खेतों में अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ खदान कारखाने खोलती है। जिसका सहयोग भारतीय नेता, व्यापारी, सरकार भी देती है। आदिवासियों की वास्तविकता को उजागर करते हुए डॉ. भानु चौधरी जी ने लिखा है – “अशिक्षा, अज्ञान और यातायात से असंपृक्त होने के कारण अत्याधिक पिछड़ा पाया जाता है। इन लोगों का जीवन आजादी, भौतिक सविधा, शिक्षा, अधिकार आदि से पूर्णता बेखबर है।”^{११} उपन्यास में लेखक ने इसी वास्तविकता को रेखांकित करते हुए, असुर संस्कृति और अंधविश्वास पर अपनी बात रखी है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, आदिवासी समाज हमारे भारत देश की संतान है। वह इस मातृभूमि के मूल निवासी है। प्राचीन काल से लेकर आज इस 21वीं सदी में भी आदिवासी समाज की विविध जनजातियों जैसे की अल्मा कबूतरी, थारु असुर, कंजर, वारली, कातकरी, पावरा, भील्ल, कोरकु इन पर समाज के उच्च वर्ग के लोग पूँजिपति, साहूकार, जमींदार सदियों से शोषण, अन्याय, अत्याचार करते आए हैं। प्रस्तुत उपन्यासों में भी हम इन्हीं बातों को देख सकते हैं। आज 21वीं सदी में भी इनमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। चाहे हम आदिवासी विमर्श के मंच से इनके विकास का भले ही नारा लगाए। लेकिन वास्तव में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। आज भी यह समाज शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वास्तविकता हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि, आज

हमारे मन में सच्चे अर्थों में मानवीय संवेदना शेष है या नहीं? जब तक उच्च वर्ग समाज, शासन, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उनके विकास के ठोस निर्णय नहीं लिए जाते, और हम सभी अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते, तब तक आदिवासी समाज का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। भारतीय संस्कृति के मूल में जिस विविधता में एकता कि हम बात करते हैं, उसे सही मायने में सच स्थापित करना है तो आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. उपन्यास और आदिवासी जनजीवन - डॉ. टी. आर. देविगा, पृष्ठ - 12, विकास प्रकाशन 311, सी., कानपुर 208027, प्रथम संस्करण, 2021
2. वही, पृष्ठ - 12
3. वही, पृष्ठ - 13
4. वही, पृष्ठ - 15
5. वही, पृष्ठ - 32
6. वही, पृष्ठ - 49
7. वही, पृष्ठ - 49
8. वही, पृष्ठ - 53
9. वही, पृष्ठ - 78
10. वही, पृष्ठ - 91
11. हाशिए का आख्यान - डॉ. भानु चौधरी, पृष्ठ - 90, शांति प्रकाशन, रोहतक - 1240001, हरियाणा

आधार ग्रंथ

१. 'अल्मा कबूतरी' - मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष - 2016
२. 'जंगल जहाँ शुरू होता है' - संजीव, राधा कृष्ण प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष - 2015
३. 'काला पादरी' - तेजिंदर सिंह गगन, साहित्य भंडार प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष - 2016
४. 'रित' - भगवानदास मोरवाल, राजकमल प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष - 2008
५. 'ग्लोबल गाँव के देवता' - रणेंद्र, वाणी प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष - 2009